

УДК 797.14

Ермолаева Татьяна Николаевна

кандидат педагогических наук, доцент

заведующая кафедрой физического воспитания

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

г.Луганск, Луганская Народная Республика, Российская Федерация

Терлыч Станислав Владимирович

кандидат технических наук

декан факультета судовождения и судовой энергетики

Круглик Николай Иванович

заместитель начальника отдела по воспитательной работе

Строева Любовь Максимовна

курсантка 2 курса специалитета

ФГБОУ ВО «Херсонская государственная морская академия»

г.Херсон, Российская Федерация

Ermolaeva Tatyana Nikolaevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Head of the Department of Physical Education

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

“Vladimir Dal Lugansk State University”

Lugansk, Lugansk People’s Republic, Russian Federation

Terlych Stanislav Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences

Dean of the Faculty of Navigation and Ship Power Engineering

Kruglik Nikolay Ivanovich

Deputy Head of the Educational Department

Stroeva Lyubov Maksimovna

2nd year specialist student

Kherson State Maritime Academy

Kherson, Russian Federation

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ-ЯХТСМЕНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В работе охарактеризовано содержательное наполнение теоретической подготовки на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования в парусном спорте. Определены различные варианты планирования содержания теоретической подготовки в условиях разных специализированных спортивных учебных заведений. Особенностью является обязательное получение яхтсменами квалификационной категории «Юный рулевой» и «Шкипер гоночной яхты», а также звания «Судьи по спорту».

Ключевые слова: парусный спорт, многолетнее совершенствование, теоретическая подготовка, структура, содержание.

FEATURES OF THE TRAINING OF NOVICE YACHTSMEN IN MODERN CONDITIONS

Annotation. The article describes the content of theoretical training at various stages of long-term sports improvement in sailing. It also identifies various options for planning the content of theoretical training in different specialized sports educational institutions. A special feature is that yachtsmen must obtain the qualification category “Young Sailor” and “Skipper of a Racing Yacht”, as well as the title of “Sports Referee”.

Key words: sailing sports, long-term improvement, theoretical training, structure, content.

Постановка проблемы. В наше время развитие спорта (отдельных его видов) тесно связано с усовершенствованием системы подготовки спортсменов на разных этапах многолетнего усовершенствования [1]. Многие специалисты проводят свои исследования в отдельных направлениях [2, 3]. Одним из актуальных направлений совершенствования структуры и содержания подготовки спортсменов в парусном спорте стоит считать усовершенствование уровня теоретической подготовленности спортсмена [4]. Это в свою очередь указывает на потребность изучения современного состояния теоретической подготовки в этом виде спорта.

Анализ последних исследований и публикаций.

Парусный спорт – это соревнования на спортивных яхтах-монотипах. Правила парусных соревнований сводят к минимуму возможность яхтсмена менять характеристики судна, однако он может изменять только аэродинамические и гидродинамические характеристики судна в постоянно меняющихся условиях (ветер, волны) [5]. Поэтому дальнейший рост спортивных результатов в парусном спорте является возможным прежде всего все при переносе акцента на усовершенствование самого спортсмена. Этот процесс должен охватывать общую теоретическую подготовку, практическую реализацию специальных теоретических дисциплин (Правила парусных гонок, тактику гонок), аэродинамику и гидродинамику, повышение уровня технической, физической и психологической подготовки спортсмена [6].

Мунтян В. С. отмечает, что периодически яхтсмены в недостаточном объеме могут реализовать свой потенциал. Одна из причин заключается в том, что, как профессионалы – яхтенные капитаны, так и яхтсмены-любители иногда вовсе не рассматривают комплексную систему подготовки к соревнованиям или яхтенным походам (переходам) [7], при этом пренебрегая одними из основных видов подготовки подготовки (как правило, теоретической), а также частично и психологического взаимодействия между членами яхтенного экипажа, про что изложено в трудах [8, 9].

Цель исследования заключается в исследовании организационно-методических нюансов фундаментальной подготовки в системе многолетней подготовки спортсменов в парусном спорте (теории устройства яхты, расчётных основ мореходных качеств, а также технологий ремонта и реновации корпуса яхты и такелажа).

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение, сравнение, анализ документальных материалов, компьютерное тестирование уровня теоретических знаний, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение.

Подготовка яхтсменов в России осуществляется согласно программе «Парусный спорт: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства» [10].

Как и для большинства видов спорта обучение в структуре секции или клубах таких группах: начальной подготовки, предварительной базовой подготовки, специальной базовой подготовки, подготовки к высшим достижениям. Лекционные занятия проводятся для спортсменов-любителей как правило во время пребывания их на тренировочных сборах.

На теоретических уроках яхтенный капитан (инструктор, наставник) периодически приводит фундаментальные положения, делится личным практическим опытом. Каждое теоретическое занятие требует от наставника анализа материала изучаемой темы, а также собственного отношения к этому вопросу. Для теоретических как правило задействуют наиболее опытных яхтсменов, профессиональных специалистов в области общеспортивной подготовки, а кроме того и практиков в области оказания первой медицинской и психологической помощи, специалистов спасательных служб. Проведение занятия в виде обсуждения вопроса, а не «сухой диктовки» для ведения конспекта оживляет занятия и проявляет особое внимание к ним будущих профессионалов.

Семинары и практические мероприятия обычно проводятся с учащимися групп спортивного совершенствования после того, как они уже были ознакомлены с особо важными разделами фундаментальной подготовки и важных узловых тем.

Инструктору необходимо заблаговременно огласить тематику, задачи для самоконтроля, ознакомить спортсменов с особенностью методов организации и работы во время практики, назна-

чить время его проведения, организовать персональные уроки, рекомендовать соответствующую литературу (правила соревнований, правила измерения главных размерений яхт, площади парусного вооружения, наставления по нормированию мощности двигателя, книга случаев толкования правил гонки, мероприятия в аварийных случаях и т.д.).

Неотъемлемой частью теоретической подготовленности является умение подготовить и подать протест (таблица 1). Протест может внести неожиданные изменения в результатах соревнований, поэтому подготовленность к участию в рассмотрении протестов может быть одним из факторов успеха в парусном спорте.

Таблица 1 – Мероприятия подготовки и слушания протеста

Основные	Дополнительные
<p>Изучение особенностей преподавания фактов основными соперниками. Фиксирование информации (о мерах и отходах ветра и т.д.), которая помогла бы повлиять на ситуацию, сложившуюся в гонке. Акцентирование внимания на моментах нарушения правил соревнований соперником и собиране фактов, подтверждающих это; исключение фактов, не касающихся рассматриваемой ситуации; четкое определение цели протеста. Формулировка вопросов к сопернику, подчеркивающих не использование им возможных вариантов действий, способствующих избежанию нарушений. Проведение деловых игр «слушание протеста».</p>	<p>Изучение правил соревнований по парусному спорту. Составление карт с типичными ситуациями случаев ISAF и правил соревнований. Наблюдение за поведением яхтсменов на протестах</p>

В группах начальной подготовки занятия проводятся от полутора до двух лет. В отношении к суммарному хронометражу, отводимого для всех видов подготовки за год, фундаментальная подготовка составляет от 17,3 до 18,3% .

Обсуждение результатов. Выяснение организационно-методических аспектов теоретической подготовки на разных этапах многолетнего усовершенствования в парусном спорте дает основания выделить определенные варианты временного распределения и конкретных вопросов теоретической подготовки в условиях различных специализированных спортивных учебных заведений, яхт-клубов, парусных секций. В зависимости от возраста, уровня подготовленности и специализации спортсменов происходит закономерное периодическое изменение времени занятий (как правило направленных на увеличение времени урока), отведенных на фундаментальную подготовку, но в тоже время в процентном показателе он изменяется не значительно – от 11 до 18%. Параллельно выполняется перераспределение временных промежутков от общего в пользу специальной фундаментальной подготовки. Обязательными элементами системы подготовки яхтсменов является обязательное усвоение информации и получение квалификационных категорий «юный шкипер» и «Шкипер гоночной яхты» (рисунок 1). Только при этом условии спортсмены могут быть допущенными к дальнейшему участию в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. К важным задачам относится подготовка

Рисунок 1 – На фото курсантка ХГМА Строева Л.М. на яле ФБ4417 (Цемесская бухта, г. Новороссийск, октябрь 2025 г)

яхтсменов к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований по парусному спорту.

Перспективы дальнейших исследований предполагают разработки содержания отдельных средств теоретической подготовки на разных этапах многолетнего усовершенствования спортсменов в парусном спорте.

Список литературы

1. Томилин, К. Г. Планирование и управление подготовкой яхтсменов : научно-методическое пособие. Часть 1 / К. Г. Томилин. – Сочи : СГУТиКД, 2008. – 250 с.
2. Лубышева, Л. И. Современная спортивная наука : от стагнации к новой парадигме развития / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 5. – С. 3–5.
3. Петров, П. К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов физической культуры и спорта с использованием современных информационных и коммуникационных технологий : монография / П. К. Петров. – Ижевск : Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. – 447 с.
4. Петров, П. К. Информатизация физкультурного образования : опыт и проблемы / П.К. Петров // Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 1. – С. 6-8.
5. Погребной, А. И. Новое в подготовке спортсменов в парусном и гребном видах спорта (по материалам зарубежной печати) / А. И. Погребной, И. О. Комлев // Физическая культура и спорт. Наука и практика. – 2016. – № 2. – С. 73–78.
6. Береза, Е. И. Критерии оценки уровня технико-тактической подготовленности яхтсменов на старте / Е. И. Береза, Л. Н. Захрямина // Вестник спортивной науки. – 2025. – № 2. – С. 17 – 21. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-urovnya-tehniko-takticheskoy-podgotovlennosti-yahtsменов-na-starte> (дата обращения: 23.05.2026).
7. Мунтян, В. С. Интегральная специальная подготовка как фактор повышения уровня подготовленности спортсменов / В. С. Мунтян // Физическое воспитание студентов. – 2009. – № 1. – С. 101 – 108.
8. Загоровский, В. А. Парусный спорт : физическая подготовка : пособие / В. А. Загоровский, А. В. Савицкий ; Белорусский Гос. Университет физической культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 115с.
9. Томилин, К. Г. К вопросу о моделях подготовленности яхтсменов класса «Парусная доска» / К. Г. Томилин, Л. А. Калинин, Б. А. Емельянов // Вестник спортивной науки. – 2016. – № 6. – С. 20–26.
10. Ильин, О. А. Парусный спорт : Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства / О. А. Ильин. – Москва : Советский спорт, 2005. – 72 с.

© Ермолаева Т.Н., Терлыч С.В., Круглик Н.И., Строева Л.М., 2026

